

English version below

Patena del abad Pelayo Fernández

[Anónimo](#)

Nº inventario: 226 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto:

Datación: ca. 1135-1140

Siglo: primera mitad del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 13,3

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Inciso](#), [Dorado](#), [Fundido](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Agnus Dei](#)

Procedencia: [Iglesia de Santiago, Peñalba de Santiago](#) (Peñalba de Santiago, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: OA 3201 B

Inscripciones

Inscripción en letra visigótica con influencia carolina, en el borde:

+CARNEM : QVM : GVSTAS : NON : ADTERIT : VLLA : VETVSTAS : PERPETVVS : CIBVS : ET
: REGAT : HOC : REVS : AMEN

"La carne que tomas, ninguna vejez la desgasta [quien] niega que este alimento es eterno es culpable. Amén".

Historia del objeto

Iglesia de Santiago, Peñalba de Santiago, desde el s. XII al XIX.

Colección del arzobispo de Toledo Juan Ignacio Moreno y Maisanove en 1876

París, colección de Charles M. Stein, 1878-1886.

Adquirido por el Museo del Louvre en 1886.

Descripción

La patena correspondiente al cáliz del abad Pelayo Fernández es de plata repujada y

parcialmente sobredorada, tiene forma circular, con una parte central en la que aparece un medallón enmarcado por una cinta sogueada que muestra el Agnus Dei nimbado, pasante hacia la izquierda y sujetando con su pata derecha una cruz flordelisada. El medallón está rodeado por otro relevado con ocho lóbulos, la pieza presenta un borde elevado plano rematado en una moldura cilíndrica. Como el cáliz la obra está parcialmente sobredorada, resaltando el medallón central con el cordero, finamente trabajado, así como el borde donde aparece la inscripción.

La pieza fue dada a conocer por Amador de los Ríos, que la ubicó correctamente a comienzos del s. XII y señaló como la inscripción está escrita en versos leoninos, Émile Molinier parece no haber conocido dicho texto pues fecha la obra en la primera mitad del s. XIII aun reconociendo su carácter románico basándose en que “en esta época el arte de la península estaba notablemente retrasado con respecto al arte francés”.

La presencia del medallón polilobulado se ha puesto en ocasiones en relación con el rito mozárabe, suponiendo que que la zona central y los ocho lóbulos se reservarían para los nueve fragmentos en los que se partía la Hostia consagrada, alusivos a la *Corporatio* (Encarnación), *Nativitas*, *Circumcisio*, *Apparitio* (Epifanía), *Passio*, *Mors*, *Resurrectio*, *Gloria* y *Regnum*. Pero la imposición del rito romano a finales del s. XI por deseo de Alfonso VI haría imposible este uso. Podría pensarse que quizás en zonas aisladas geográficamente como el Valle del Silencio pudiera haberse prolongado por algún tiempo la liturgia hispánica pero lo cierto es que la forma de la patena es bastante común en la Edad Media, encontrándose ejemplos similares, con un elemento central enmarcado en un medallón polilobulado de seis u ocho lóbulos, a lo largo de un prolongado período de tiempo. Sirvan como ejemplo la patena de Santa María la Real de O Cebreiro, de calidad inferior, la del monasterio de Santo Domingo de Silos (ss. XI-XII), o la denominada de San Rosendo, del tesoro de la catedral de Santiago de Compostela, obra de mediados del s. XIII. Obras que aparecen incluso en zonas alejadas geográficamente como la patena de Núrria (s. XIII) hoy en la catedral de La Seo de Urgel, la de Hildesheim, de comienzos del s. XIII (Nueva York, Metropolitan Museum of Art (SL.5.2013.3.3b) y la de San Segundo, de la catedral de Ávila, obra del sienés Andrea Petrucci c. 1338-1355, procedentes de áreas donde nunca se practicó el rito mozárabe.

La inscripción que recorre el borde ha sido el aspecto más problemático de la pieza debido a lo incorrecto de su ortografía, apareciendo *qvm* por *qvam*, *et regat* por *est qvi negat*, algo que ha motivado importantes diferencias en la traducción.

Amador de los Ríos en 1876 (p. 635) tradujo el texto como “Si pruebas la carne [del Señor] vivirás en perenne juventud. [Ella es] manjar eterno: no lo olvide el pecador. Amen”. En 1888 proponía una lectura diferente argumentando que el texto carecía de sentido por lo que hacía falta incorporar palabras, llegando a alterar considerablemente el texto del segundo verso al presentarlo como “Perpetvvs cibvs en peccatiqve hoc revocamen”.

Para Caballero Chica la inscripción se traduciría como “Cuando degustas esta carne [del Señor] no te afecta vejez alguna. Es el sustento eterno, alimentaré con él al pecador. Amén”, sin explicar como el pecador puede alimentarse del cuerpo de Cristo sin mediar arrepentimiento.

Sería Favreau en 1993 quien relacionaría la insistencia del texto en la transubstanciación con la herejía de Berengario de Tours, finalizada en 1080 cuando Berengario habría afirmado que “Constant in altari carnem de pane creati; Ipsa caro Deus est; qui negat hoc reus est”, un texto que se popularizaría en la Edad Media, apareciendo en diferentes manuscritos y de manera más o menos literal e incluso en una patena del s. XIV en la iglesia de Santa Elena de Götene (Suecia). De hecho y como recuerda Favreau (p. 42) en un manuscrito procedente de la abadía de los Santos Cosme y Damián de Liesborn, hoy en la Biblioteca de la Universidad de

Copenhague se incluye en el folio 43v el siguiente poema "Carnem quam gustas non atterit vlla venustas [sic] / Perpetuus cibvs est, qui negat hoc revs est. / Hec caro, quam comedis, te salvat, si bene credis, / Vt male si credis, indicivm comedis" que fue el copiado por el autor de la patena leonesa, seguramente, como piensan García Lobo y Martín López, de un texto en carolina mayúscula del que no llegó a entender las abreviaturas, lo que explicaría los errores del texto.

La traducción que ofrece el museo del Louvre y que se ajusta de manera literal al texto es: "La carne que comes, ninguna vejez la desgasta [el que] niega que este alimento es eterno es culpable. Amén".

Una copia de la patena fue realizada en 200-2006 por el platero José Manuel Santos Martínez, conservándose en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada.

Ubicaciones

- 1886

MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- 1878 - 1886

COLECCIÓN PRIVADA

[Charles M. Stein, París \(Francia\)](#)

- 1876 - 1878

COLECCIÓN PRIVADA

[Juan Ignacio Moreno y Maisanove, Toledo \(España\)](#)

- XII - present s.XIX

IGLESIA

[Iglesia de Santiago, Peñalba de Santiago, Peñalba de Santiago \(España\)](#)

Bibliografía

- AMADOR DE LOS RÍOS Y VILLALTA, Rodrigo (1876): "Cáliz y patena procedentes de Astorga que se conservan en poder del cardenal arzobispo de Toledo, Emmo. Señor Don Juan Ignacio Moreno", nº VII, en *Museo Español de Antigüedades*, Imprenta de T. Fortanet, Madrid.
- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel y SANTOS MARTÍNEZ, José Manuel (2007): "Cáliz y patena", en en ÁLVAREZ QUEVEDO, Juan (comisario), *Yo camino*, Fundación Las Edades del Hombre, Valladolid.
- CABALLERO CHICA, Javier (2017): "Santiago de Peñalba y los influjos Hispano-Musulmanes", nº 14, en *ProMonumenta: Revista de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León*.
- FAVREAU, Robert (1993): "Les inscriptions du calice et de la patène de l'abbé Pelage au Louvre", vol. 137, nº 1, en *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*.
- FRANCO MATA, Ángela (2011): "Arte medieval leonés fuera de España", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- GARCÍA LOBO, Vicente y MARTÍN LÓPEZ, María Encarnación (1995): "Errores de rogatorio en una inscripción del siglo XII", nº 17, en *Estudios humanísticos. Geografía, historia, arte.*
- GÓMEZ MORENO, Manuel (1925): *Catálogo monumental de España. Provincia de León*.
- MOLINIER, Émile (1888): "Le calice de l'abbé Pelage au musée du Louvre", nº 13, en *Gazette*

archéologique.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

English version

Paten of abbot Pelagius Fernandiz

[Anónimo](#)

Inventory number: 226 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object:

Date: ca. 1135-1140

Century: First half of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Material: [Silver](#)

Technique: [Incising](#), [Gilded](#), [Cast](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Agnus Dei](#)

Provenance: [Santiago Church, Peñalba de Santiago](#) (Peñalba de Santiago, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: OA 3201 B

Inscriptions

Inscription in Visigothic script with Carolingian influence, on the edge:

+CARNEM : QVM : GVSTAS : NON : ADTERIT : VLLA : VETVSTAS : PERPETVVS : CIBVS : ET
: REGAT : HOC : REVS : AMEN

"The flesh that you take, no old age wears it out [whoever] denies that this food is eternal is guilty. Amen."

Object History

Church of Santiago, Peñalba de Santiago, from the XII to the XIX century.

Collection of the archbishop of Toledo Juan Ignacio Moreno y Maisanove in 1876.

Paris, collection of Charles M. Stein, 1878-1886.

Acquired by the Louvre Museum in 1886.

Description

The paten corresponding to the chalice of Abbot Pelayo Fernández is made of embossed silver and partially gilded, it has a circular shape, with a central part in which there is a medallion framed by a band showing the Agnus Dei nimbus, passing to the left and holding with its right leg a flordelisado cross. The medallion is surrounded by another relief with eight lobes, the piece has a flat raised rim topped by a cylindrical molding. Like the chalice, the piece is partially gilded, highlighting the central medallion with the lamb, finely worked, as well as the edge where the inscription appears.

The piece was made known by Amador de los Ríos, who correctly placed it at the beginning of the 12th century and pointed out that the inscription is written in Leonine verses, Émile Molinier seems not to have known this text since he dates the work in the first half of the 13th century, although he recognizes its Romanesque character based on the fact that "at this time the art of the peninsula was notably behind French art".

The presence of the polylobed medallion has sometimes been related to the Mozarabic rite, supposing that the central zone and the eight lobes would be reserved for the nine fragments in which the consecrated Host was divided, alluding to the *Corporatio* (Incarnation), *Nativitas*, *Circumcisio*, *Apparitio* (Epiphany), *Passio*, *Mors*, *Resurrectio*, *Gloria* and *Regnum*. But the imposition of the Roman rite at the end of the 11th century by Alfonso VI would make this use impossible. It could be thought that perhaps in geographically isolated areas such as the Valle del Silencio the Hispanic liturgy could have been prolonged for some time, but what is certain is that the form of the paten is quite common in the Middle Ages, and similar examples can be found, with a central element framed in a polylobed medallion of six or eight lobes, over a long period of time. Examples include the paten of Santa María la Real de O Cebreiro, of inferior quality, that of the monastery of Santo Domingo de Silos (11th-12th century), or the so-called San Rosendo, from the treasury of the cathedral of Santiago de Compostela, a work from the mid-13th century. Works that appear even in geographically distant areas such as the paten of Núria (13th century) today in the cathedral of La Seo de Urgel, that of Hildesheim, from the beginning of the 13th century (New York, Metropolitan Museum of Art (SL.5.2013.3.3b) and that of San Segundo, from the cathedral of Avila, work of the Sienese Andrea Petrucci c. 1338-1355, from areas where the Mozarabic rite was never practiced.

The inscription that runs along the border has been the most problematic aspect of the piece due to its incorrect spelling, with *qvm* appearing for *qvam*, *et regat* for *est qvi negat*, something that has caused important differences in the translation.

Amador de los Ríos in 1876 (p. 635) translated the text as "If you taste the flesh [of the Lord] you will live in perennial youth. [She is] eternal food: let not the sinner forget it. Amen." In 1888 he proposed a different reading, arguing that the text lacked meaning so that it was necessary to incorporate words, even altering considerably the text of the second verse by presenting it as "Perpetvvs cibvs en peccatqve hoc revocamen".

For Caballero Chica the inscription would be translated as "When you taste this meat [of the Lord] you are not affected by any old age. It is the eternal sustenance, I will feed the sinner with it. Amen", without explaining how the sinner can feed on the body of Christ without repentance.

It would be Favreau in 1993 who would relate the insistence of the text on transubstantiation with the heresy of Berengarius of Tours, completed in 1080 when Berengarius would have affirmed that "Constant in altari carnem de pane creari; Ipsa caro Deus est; qui negat hoc reus est", a text that would become popular in the Middle Ages, appearing in different manuscripts and more or less literally and even in a 14th century paten in the church of St. Helena of Götene (Sweden). In fact and as Favreau recalls (p. 42) in a manuscript from the abbey of Saints Cosmas and Damian of Liesborn, today in the Library of the University of Copenhagen, the following poem is included on folio 43v: "Carnem qvam gvstas non atterit vlla venustas [sic] / Perpetvvs cibvs est, qvi negat hoc revs est. / Hec caro, qvam comedis, te salvat, si bene credis, / Vt male si credis, indicivm comedis" which was the one copied by the author of the Leonese paten, surely, as García Lobo and Martín López think, from a text in capital Caroline from which he did not understand the abbreviations, which would explain the errors in the text.

The translation offered by the Louvre Museum and that fits literally to the text is: "The meat that

you eat, no old age wears it out [he who] denies that this food is eternal is guilty. Amen."

A copy of the paten was made in 200-2006 by silversmith José Manuel Santos Martínez, and is kept in the Basilica of Nuestra Señora de la Encina in Ponferrada.

Locations

- 1886

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- 1878 - 1886

PRIVATE COLLECTION

[Charles M. Stein, Paris \(France\)](#)

- 1876 - 1878

PRIVATE COLLECTION

[Juan Ignacio Moreno y Maisanove, Toledo \(Spain\)](#)

- XII - present XIX

CHURCH

[Santiago Church, Peñalba de Santiago, Peñalba de Santiago \(Spain\)](#)

Bibliography

- AMADOR DE LOS RÍOS Y VILLALTA, Rodrigo (1876): "Cáliz y patena procedentes de Astorga que se conservan en poder del cardenal arzobispo de Toledo, Emmo. Señor Don Juan Ignacio Moreno", n° VII, en *Museo Español de Antigüedades*, Imprenta de T. Fortanet, Madrid.
- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel y SANTOS MARTÍNEZ, José Manuel (2007): "Cáliz y patena", en en ÁLVAREZ QUEVEDO, Juan (comisario), *Yo camino*, Fundación Las Edades del Hombre, Valladolid.
- CABALLERO CHICA, Javier (2017): "Santiago de Peñalba y los influjos Hispano-Musulmanes", n° 14, en *ProMonumenta: Revista de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León*.
- FAVREAU, Robert (1993): "Les inscriptions du calice et de la patène de l'abbé Pelage au Louvre", vol. 137, n° 1, en *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*.
- FRANCO MATA, Ángela (2011): "Arte medieval leonés fuera de España", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCÍAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCÍAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- GARCÍA LOBO, Vicente y MARTÍN LÓPEZ, María Encarnación (1995): "Errores de rogatorio en una inscripción del siglo XII", n° 17, en *Estudios humanísticos. Geografía, historia, arte.*
- GÓMEZ MORENO, Manuel (1925): *Catálogo monumental de España. Provincia de León*.
- MOLINIER, Émile (1888): "Le calice de l'abbé Pelage au musée du Louvre", n° 13, en *Gazette archéologique*.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

